

VSNU
vereniging van universiteiten
association of universities
THE NETHERLANDS

**Vereniging
Hogescholen**

VERSNELLINGSPLAN ONDERWIJSINNOVATIE MET ICT

VERENIGING VAN UNIVERSITEITEN, VERENIGING HOGESCHOLEN, SURF

MEI 2018

WAAROM NU EEN VERSNELLINGSPLAN?

Het gebruik van informatietechnologie dringt steeds dieper door in de maatschappij. Overall is een app voor en de mogelijkheden die ICT biedt zijn groot. Dat geldt ook voor het onderwijs. We weten niet precies wat de impact van digitalisering op het onderwijs zal zijn, maar wel dat die groot zal zijn. Hoewel instellingen en opleidingen al volop bezig zijn met onderwijsinnovatie met ICT is er alle reden om de ontwikkelingen te versnellen en technologie nog beter te benutten. Om dat te bereiken hebben de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en SURF een gezamenlijke Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. De versnellingsagenda is nu uitgewerkt in een vierjarig Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT, dat ruimte biedt aan universiteiten en hogescholen om substantiële stappen te zetten, binnen hun eigen instelling én in samenwerking met andere instellingen.

Thom de Graaf - voorzitter Vereniging Hogescholen

‘ER IS EEN OVERTUIGING GEGROEID BIJ DE UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN DAT ER MEER DRIVE NODIG IS EN DAT WE MEER GEMEENSCHAPPELIJK KUNNEN AANPAKKEN. LET WEL: HET IS EEN VERSNELLINGS-AGENDA, GEEN DIGITALISERINGSAGENDA. HET IS NIET ALLEEN BEDOELD VOOR DE ICT-ERS BINNEN DE INSTELLINGEN: HET IS BEDOELD VOOR STUDENTEN, DOCENTEN EN ONDERZOEKERS’.

WAT WILLEN WE MET HET VERSNELLINGSPLAN BEREIKEN?

Binnen het Versnellingsplan werken universiteiten en hogescholen in acht zones aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT. Voor alle zones schetsen we hieronder de context en een toekomstperspectief. Deze tekst vormt een startpunt voor de instellingen die gaan werken in een zone, maar zij hebben nadrukkelijk de ruimte om voor de zone waarbinnen zij gaan samenwerken hun eigen ambitie te formuleren en een eigen aanpak te kiezen.

Zone 1: Faciliteren en professionaliseren van docenten

Context

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Als de docent te weinig ruimte en/of ondersteuning heeft, is het onmogelijk de ambities van het versnellingsplan te realiseren. Binnen het versnellingsplan geven universiteiten en hogescholen ruimte aan docenten om zich verder te ontwikkelen. Digitalisering maakt van onderwijs nog meer teamwerk, waarbij docenten worden ondersteund door specialisten op gebieden als online didactiek, instructional design, video en social media. Voldoet het huidige professionaliseringsaanbod voor docenten op het gebied van onderwijsinnovatie, onder andere via de BKO en BDB? Op welke manier kunnen we docenten het beste ondersteunen? Hoe kunnen OCW, VSNU en VH helpen om binnen de huidige structuren ruimte voor docenten te creëren, of zijn er nieuwe structuren wenselijk of nodig? Hoe kunnen we instellingen op korte termijn helpen om binnen de bestaande situatie zo goed mogelijk vorm te geven aan het faciliteren van docenten en een professionaliseringsaanbod voor docenten?

Doelstelling

We stimuleren en ondersteunen instellingen bij het zorgen voor randvoorwaarden om docenten ruimte te bieden om hun onderwijs te vernieuwen. Dat gaat over tijd, ondersteuning en professionalisering. Vooral als het gaat over voldoende tijd voor docenten voeren we een landelijke discussie over hoe we daarvoor de randvoorwaarden kunnen bieden.

De leden van het versnellingsteam helpen en inspireren elkaar om goede randvoorwaarden voor docenten binnen de eigen instellingen te creëren, en ontwikkelen gezamenlijke strategieën die behulpzaam en ondersteunend zijn voor het hele hoger onderwijs.

Zone 2: Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Context

De digitale vaardigheden van onze afgestudeerden kunnen beter. Het gaat daarbij om basis ICT-kennis, informatievaardigheid en computational skills, waarbij de precieze inhoud per opleiding zal verschillen. Dat kan alleen in gesprek met de arbeidsmarkt, onze docenten, onderwijsdirecteuren en decanen over welke digitale vaardigheden voor welke opleiding relevant zijn en hoe deze kunnen worden opgenomen in de curricula. Naast aandacht voor digitale vaardigheden is ook aandacht nodig voor digitale weerbaarheid van onze studenten en voor ethische kwesties rond digitalisering.

Weten we al genoeg over de stand van zaken op dit gebied? En is het bijvoorbeeld mogelijk om vragen over digitale vaardigheden op te nemen in de Nationale Studenten Enquête (NSE) of de Nationale Alumni Enquête (NAE)/ HBO-monitor? Wat levert participatie in de internationale Student Digital Experience Tracker op, waarin ook vragen over digitale vaardigheden in het curriculum zijn opgenomen? Een sectoranalyse van de rol van digitale vaardigheden in de curricula van universiteiten en hogescholen kan behulpzaam zijn, net als een dialoog met maatschappelijke stakeholders, om tot een goed beeld van wensen en eisen vanuit de (toekomstige) arbeidsmarkt te komen. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaten van het onderzoek van Topteam ICT over de arbeidsmarkt voor ICT-ers. En om tot werkzame strategieën voor het opnemen van digitale vaardigheden in curricula te komen is aansluiting bij bestaande programma's zoals [Digital Skills and Jobs](#) van het DG Communications Networks, Content and Technology (Connect) van de Europese Commissie en het Digital Education Action Plan nuttig.

Doelstelling

We stimuleren en faciliteren instellingen om ervoor te zorgen dat afgestudeerden met sterke digitale vaardigheden de arbeidsmarkt op gaan.

Pieter Duisenberg - voorzitter Vereniging van Universiteiten

‘DIGITALISERING IS DEEL VAN ONS HEDEN EN ONZE TOEKOMST. HET IS BELANGRIJK DAT ONZE STUDENTEN DIGITAAL VAARDIG ZIJN EN DAT WIJ IN ONS ONDERWIJS GEBRUIKMAKEN VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN DIGITALISERING. DIE KANSSEN ZIJN ZO GROOT, DIE MOETEN WE PAKKEN’.

De leden van het versnellingsteam helpen en inspireren elkaar om de curricula binnen de eigen instelling aan te passen, en ontwikkelen gezamenlijke strategieën die behulpzaam en ondersteunend zijn om voor diverse vakgebieden tot een betere match te komen tussen het opleidingsaanbod en de toekomstige (digitale) arbeidsmarkt.

Zone 3: Flexibilisering van het onderwijs

Context

Instellingen verschillen in de manier waarop zij het begrip flexibilisering van het onderwijs interpreteren en invullen. Desalniettemin is, ook internationaal, flexibilisering van het onderwijs een trend: modularisering, microcredentialing, online afstandsonderwijs, mengvormen van face-to-face en online onderwijs (ook van andere dan de eigen instelling) komen steeds meer voor. Voor instellingen die willen flexibiliseren liggen er concrete vraagstukken. Eén van de uitdagingen daarbij is de noodzaak tot standaardisering om flexibilisering mogelijk te maken.

Standaardisering betekent vrijwel altijd eerst inleveren, voordat er profijt getrokken kan worden. Het gaat dus niet vanzelf. Hoe kunnen we regie voeren op het formuleren van gezamenlijke ambities ten aanzien van flexibilisering en bijbehorende noodzakelijke afspraken maken om de randvoorwaarden voor flexibel onderwijs te bieden? En wat kunnen we leren van succesvolle initiatieven van diverse instellingen rondom flexibilisering? Maken gezamenlijk randvoorwaarden op het gebied van onder andere identitymanagement en andere technische en onderwijslogistieke randvoorwaarden het eenvoudiger voor instellingen die dat willen om flexibilisering van het onderwijs mogelijk te maken? Welke infrastructurele en organisatorische zaken kan het hoger onderwijs gezamenlijk inrichten, zoals de unieke identificeerbaarheid van studenten, microcredentialing, het aanbieden van een gemeenschappelijke onderwijscatalogus, een studentgebonden portfolio? Welke wettelijke en bestuurlijke afspraken zijn, naast technische randvoorwaarden, nodig om dat soort zaken te realiseren?

Doelstelling

We zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden, en stimuleren en ondersteunen instellingen om hun onderwijs flexibeler te kunnen aanbieden.

De leden van het versnellingsteam helpen en inspireren elkaar om flexibel onderwijs te organiseren. Het versnellingsteam levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van voorzieningen die ook voor andere instellingen nuttig zijn.

Zone 4: Naar digitale (open) leermiddelen

Context

Beschikbaarheid van digitaal leermateriaal heeft een enorme impact op het flexibeler kunnen aanbieden van onderwijs. Als studenten altijd en overal de beschikking hebben over hun leermateriaal, is het makkelijker om tijd en plaats onafhankelijk te studeren. De beschikbaarheid van veel verschillend materiaal biedt studenten de mogelijkheid te kiezen voor materiaal dat aansluit bij hun eigen voorkeur. Als docenten samen leermateriaal ontwikkelen, zorgt dat voor een kwaliteitsverbetering van het beschikbare materiaal. Uitgeverijen investeren fors in de ontwikkeling van digitaal leermateriaal. Nederland wil niet

alleen alle onderzoeksdata en – resultaten onder een open licentie beschikbaar stellen, maar ook al het leermateriaal. Kunnen we in samenspraak met uitgeverijen een samenwerkingsvorm vinden die zorgt voor een optimale uitkomst voor alle partijen: studenten, docenten, bibliotheken, instellingen en uitgeverijen?

Het werken met digitale open leermiddelen stimuleert innovatie. Het maakt het mogelijk content aan te passen, te delen, en te hergebruiken. In zijn rapport *Open and connected higher education* dat Rob Fastenau in opdracht van VSNU en Vereniging Hogescholen schreef, geeft hij een aantal adviezen over open leermateriaal, die inspirerend kunnen zijn voor het versnellingsteam. Een eerste stap is dat docenten hun eigen werk onder een open licentie aan gaan bieden. Daarnaast willen we ook de verplichte en aanbevolen literatuur die via uitgeverijen komt kunnen aanbieden. SURF is in gesprek met uitgeverijen om een abonnementsmodel te ontwikkelen dat studenten directe digitale toegang biedt tot verplichte literatuur. Idealiter zou het leermateriaal dat van uitgeverijen komt onder een open licentie beschikbaar moeten komen, wat overigens niet betekent dat het daarmee gratis is. Dit maakt dat remix en re-use mogelijk wordt. Nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijs en uitgeverijen zijn daarvoor nodig. Daarnaast zoeken we verbinding met, en willen we leren van, de open access en open data beweging.

Een belangrijke stap is dat docenten het leermateriaal, dat zij ontwikkelen, onder een open licentie publiceren. Hoe kunnen we docenten stimuleren samen te werken met vakgenoten van andere instellingen? Co-creëren en voortborduren op elkaars werk leidt tot kwaliteitsverbetering en schaalvoordelen voor het hoger onderwijs. Hierdoor kan digitaal studiemateriaal van hoge kwaliteit flexibel en betaalbaar aan studenten worden aangeboden. Biedt open content mogelijkheden voor het flexibiliseren van onderwijs? En hoe ondersteunen we docenten bij het publiceren van hun content?

Idealiter is al het digitaal leermateriaal op één plek eenvoudig te vinden en te doorzoeken, of dat nu van uitgeverijen komt of van docenten. Innovatieve technologieën, zoals machine learning, en het ontwikkelen en toepassen van standaarden zullen een enorme driver zijn om dit voor elkaar te krijgen. Hoe kunnen we samen met EdTech leveranciers, uitgeverijen en hogeronderwijsinstellingen

hier stappen in zetten, en aspecten rondom security en privacy hoog in het vaandel houden?

Doelstelling

We zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden om digitaal leermateriaal ter beschikking te stellen aan studenten en docenten, en stimuleren en faciliteren instellingen om (open) leermateriaal digitaal en onder een open licentie aan te bieden.

De leden van het versnellingsteam helpen en inspireren elkaar om hun leermateriaal digitaal (en open) beschikbaar te stellen, en werken gezamenlijk aan afspraken en voorzieningen die nodig zijn om de student op één plek toegang te bieden tot alle leermaterialen.

Zone 5: Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Context

Doordat studenten steeds meer online leren, zijn er steeds meer data beschikbaar. Die data kunnen inzicht bieden in studievoortgang, en behulpzaam zijn voor studenten en voor docenten. Leveranciers van bijvoorbeeld digitale leeromgevingen of uitgeverijen die leermethoden aanbieden, maken gebruik van die studiedata in hun producten. Maar studenten leren niet in één omgeving. Voor een goed inzicht in studievoortgang is het combineren van data uit verschillende bronnen nodig. Dat is nu vaak niet mogelijk. Daarnaast wil het onderwijs regie voeren op het eigenaarschap van de data, en de analyses die worden uitgevoerd. Hoe zorgen we ervoor dat zorgvuldig wordt omgegaan met privacy van studentengegevens? Welke afspraken moeten we hiervoor maken? En hoe kunnen we zorgen voor een veilige en betrouwbare infrastructuur voor studiedata waarin de privacy van studenten en databeveiliging voorop staan?

Door data zelf te beheren kan het hoger onderwijs zelf regie voeren op het eigenaarschap van de data en de analyses die worden uitgevoerd. Wat is de meerwaarde van verschillende scenario's: van volledig centrale opslag (bijvoorbeeld bij SURF) tot volledig decentrale opslag van data (bij de instelling zelf)? Het eenvoudig kunnen koppelen van data uit verschillende systemen is in alle scenario's een voorwaarde. Uitwisselingsstandaarden en nationale afspraken over informatiebeveiliging spelen

daarom een cruciale rol. En kan een experimenteeromgeving, die docenten de mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier learning analytics toe te passen in het onderwijs, helpen om inzicht te krijgen in wat we als hoger onderwijs willen met het benutten van studiedata?

Doelstelling

We zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met aandacht voor privacy en security.

De leden van het versnellingsteam helpen en inspireren elkaar om studiedata te gebruiken om inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun onderwijs, en in de studievoortgang van studenten, en leveren een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van voorzieningen die ook voor andere instellingen nuttig zijn. Er bestaat een duidelijke link met de zone evidence-based onderwijsinnovatie met ICT, waarin onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van het gebruik van studiedata.

Zone 6: Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT

Context

De inzet van technologie in het onderwijs is een middel, geen doel. Dat doel is onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, dat zo veel mogelijk op maat wordt aangeboden en dat studenten voorbereidt op een technologie-intensieve arbeidsmarkt. De mogelijkheden die de technologie biedt om dat doel te bereiken zijn veelbelovend, maar om te weten hoe die precies benut kunnen worden is nog veel onderzoek nodig. Hoe kunnen we, samen met NRO, een impuls geven aan onderzoek naar onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs? Kunnen we meer opbrengst halen uit de inspanningen op onderzoeksgebied, bijvoorbeeld door in te zetten op uitwisseling van uitkomsten van onderzoeken en netwerken van onderzoekers? En hoe kunnen stimuleringsregelingen, zoals bijvoorbeeld de Comeniusbeurzen, en projecten die door instellingen worden gefinancierd en uitgevoerd daar een rol in spelen? De ervaringen van deze projecten kunnen, waar relevant, onderwerp van onderzoek vormen, mogelijk binnen onderzoekslijnen van bijvoorbeeld NRO. Kunnen we samen met NRO een kennisinfrastructuur opzetten, die ervoor zorgt dat bestaande en nieuwe

onderzoeksresultaten op een laagdrempelige manier via één plek beschikbaar zijn?

We leggen in deze zone de verbinding met de onderzoekslijn Learning & Education van de Digitale Samenleving van de VSNU en de agenda praktijkgericht ICT onderzoek. We sluiten aan bij deze bestaande netwerken, om zo gezamenlijk op te trekken in het onderzoek naar onderwijsinnovatie met ICT. Door deze bundeling van bestaande initiatieven, kunnen we stappen zetten om Nederland op dit onderzoeksgebied internationaal te profileren. Zo organiseren we bijvoorbeeld een internationale conferentie op dit thema.

Doelstelling

We organiseren bundeling van onderzoekscapaciteit en aandachtsgebieden naar de effectiviteit van onderwijsinnovatie met ICT en zorgen voor een vertaling van onderzoeksresultaten en een verbinding naar de onderwijspraktijk. We stimuleren en faciliteren instellingen om evidence-based onderwijsinnovatie met ICT toe te passen in hun eigen onderwijs. Daarnaast profileren we ons internationaal op het gebied van onderzoek naar onderwijsinnovatie met ICT.

De leden van het versnellingssteam helpen en inspireren elkaar om evidence-based onderwijsinnovatie met ICT toe te passen in het onderwijs binnen de eigen instelling, en helpen Nederland internationaal te profileren op dit gebied.

Zone 7: Samenwerking met EdTech

Context

Er worden miljarden geïnvesteerd in EdTech-bedrijven. In 2017 was dat na zes maanden al 1,8 miljard dollar. Leveranciers en startups bieden prachtige producten, maar lang niet altijd bieden ze waar het hoger onderwijs behoefte aan heeft. Ook maken leveranciers en startups lang niet altijd gebruik van standaarden die interoperabiliteit mogelijk maken. Kunnen 'doetanks' helpen om meer gebruik te maken van de innovatiekracht van EdTech-bedrijven? Hoe kunnen we optimale randvoorwaarden creëren en faciliteiten beschikbaar stellen voor instellingen en bedrijven om gezamenlijk te experimenteren? Hoe zorgen we ervoor dat we door samen te werken

invloed kunnen uitoefenen op nieuwe ontwikkelingen, regie kunnen voeren richting de markt en eisen stellen aan applicaties? Kunnen we door deze samenwerking onderwijsinnovaties versnellen en de adoptie van deze onderwijsinnovatie binnen de instellingen vergroten? Een punt van aandacht hierbij zijn de Europese aanbestedingsregels. Deze regels staan innovatie in het hoger onderwijs vaak in de weg. Hoe kunnen we gezamenlijk optimaal opereren richting en samen met de markt, binnen de kaders van de Europese regelgeving?

Wat levert het aansluiten bij bestaande (inter)nationale ecosystemen voor het ondersteunen van startups het Nederlands hoger onderwijs op, en kunnen we zorgen voor specifieke aandacht voor de EdTech sector? Hoe kunnen we vraag en aanbod beter bij elkaar brengen, bijvoorbeeld in greenhouses, waar we vragen van studenten en docenten koppelen aan oplossingen van leveranciers en startups, bijvoorbeeld in de vorm van Challenges? Hoe ziet een makelaarsrol voor veelbelovende startups eruit, om ze te helpen om te voldoen aan voor het hoger onderwijs belangrijke randvoorwaarden? En hoe kunnen we ruimte bieden voor het experimenteren met nieuwe technologieën in het onderwijs?

Een flexibele leeromgeving

Met een ICT-infrastructuur die open standaarden verplicht en die voorziet in diensten die flexibel in te kopen, integreerbaar en uitwisselbaar zijn wordt het voor een instelling of zelfs een docent mogelijk om op basis van eigen didactische keuzen zelf een leeromgeving samenstellen. Een modulair opgebouwde leeromgeving kent veel uitdagingen. Vooral leveranciers zullen gebruik moeten gaan maken van standaarden, die volwassen genoeg moeten zijn om een naadloze integratie van verschillende producten mogelijk te maken. Op dit moment zijn tools en applicaties nog niet (altijd) gericht op integratie en uitwisselbaarheid. Wat vraagt het van het (door)ontwikkelen en toepassen van standaarden en het toepassen van het HO-normenkader om een veilige en betrouwbare leeromgeving voor onze studenten en docenten te kunnen bieden? En kunnen we door het samenwerken met en regie voeren op de markt, het doel van een flexibele leeromgeving in vier jaar een flink stuk dichterbij laten komen?

SURF organiseert in september 2018 een Challenge Day voor leveranciers. Tijdens die Conferentie is er ook ruimte

voor interactie met leveranciers en startups, om verdere samenwerking te bespreken.

Doelstelling

We zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden voor het samenwerken met leveranciers en startups, zodat instellingen de innovatiekracht van EdTech-bedrijven beter kunnen benutten.

De leden van het versnellingsteam helpen en inspireren elkaar om (nog meer) samen te werken met leveranciers en startups, en leveren een bijdrage aan de (door) ontwikkeling van voorzieningen die ook voor andere instellingen nuttig zijn om beter samen te werken met de EdTech-sector.

Zone 8: Gezamenlijk koersen op versnelling

Context

Versnelling van onderwijsinnovatie met ICT staat of valt met een duidelijke visie hierop. Iedere instelling bepaalt zijn eigen visie op onderwijsinnovatie met ICT en zijn eigen strategie om daar te komen. Maar er is veel te leren van ervaringen en visies van anderen. Welke bouwstenen voor visie en beleid zijn inspirerend en praktisch toepasbaar voor instellingen die eigen beleid ontwikkelen of herzien? Hoe organiseren we de bestuurlijke dialoog over de doelstellingen die instellingen nastreven met onderwijsinnovatie met ICT?

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs over de consequenties voor instellingen, regelgeving en samenwerking. Het gezamenlijke doel is om als Nederland te profiteren van de mogelijkheden van onderwijsinnovatie met ICT, en internationaal een voortrekkersrol te vervullen.

Binnen deze zone faciliteert het programmateam bestuurlijke ontmoetingen over ontwikkelingen rondom de thema's van het versnellingsplan om de bestuurlijke slagkracht te organiseren die nodig is om de transitie te realiseren. We ontwikkelen strategieën om beter te

profiteren van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en voor internationale profilering. Ook organiseren we bestuurlijke afstemming over het versnellingsplan.

Doelstelling

We blijven als hoger onderwijs gezamenlijk optrekken op dit thema en zetten daarmee Nederland (internationaal) op de kaart op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT.

De leden van het versnellingsteam zijn bestuurders van universiteiten en hogescholen. Zij dragen en sturen de transitie van het hoger onderwijs, inspireren collega's en zorgen voor een internationale profilering van het Nederlands hoger onderwijs op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT.

Erwin Bleumink - Bestuurder SURF

‘WE GAAN VERSNELLEN OP VERSCHILLENDE ASPECTEN. DOORDAT INSTELLINGEN NIET STEEDS OPNIEUW HET WIEL HOEVEN UIT TE VINDEN, IS ER MEER TIJD BESCHIKBAAR OM SAMEN VERDER TE KOMEN. EN ALS WE GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN MAKEN, WORDT HET MAKKELIJKER OM FLEXIBILISERING TE ORGANISEREN. WE LEGGEN SAMEN EEN FUNDAMENT WAAROP WE SNELLER KUNT INNOVEREN. DAT IS OOK DE UITDAGING VAN DEZE AGENDA: WAT IS HET GEMEENSCHAPPELIJK FUNDAMENT? WAAR INNOVEER JE JUIST INDIVIDUEEL? EN WAAR ZOEK JE DE INTERACTIE MET ANDEREN?’

HOE WORDT HET PLAN GEREALISEERD?

Elke versnellingszone heeft één of als nodig meer versnellingssteams. Deze versnellingssteams vormen de kern van het Versnellingsplan. Een versnellingssteam bestaat uit een aanvoerder en 5 tot 8 teamleden. Aanvoerders en teamleden zijn in dienst van de universiteit of hogeschool die zij vertegenwoordigen. Zij hebben, naast het werk in het versnellingssteam, een belangrijke taak in hun eigen instelling om de innovatie op het gebied van de versnellingszone in hun instelling verder te brengen. Daarnaast werken de teamleden aan gemeenschappelijke ambities. De versnellingssteams bepalen zelf, in de context van bestaande (nationale) ontwikkelingen,

welke vraagstukken zij willen adresseren, welke planning ze volgen en welke aanpak ze kiezen om tot concrete, schaalbare resultaten te komen. Om hun ambities te realiseren kunnen versnellingssteams een beroep doen op een ondersteuningsteam.

Het ondersteuningsteam beschikt over technische, beleidsmatige en juridische expertise en zet deze flexibel en vraaggestuurd in om de versnellingssteams te ondersteunen. Het ondersteuningsteam helpt om de resultaten en ervaringen van een versnellingssteam ten goede te laten komen aan alle instellingen. Daarnaast legt het ondersteuningsteam verbanden tussen alle vragen die zij ontvangen om de versnellingssteams zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

WIE VOERT REGIE OVER DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA?

Het team dat de komende vier jaar de regie voert over het Versnellingsplan onderwijsinnovatie bestaat uit een programmateam en een stuurgroep.

Het programmateam bestaat uit medewerkers van de Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten en SURF. Zij faciliteren de versnellingsteams, het ondersteuningsteam en de stuurgroep. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het bepalen van de overkoepelende ambitie en borgt dat deze wordt gehaald. De stuurgroep bestaat uit:

Hans Nederlof en Anka Mulder
namens de Vereniging Hogescholen

Arthur Mol en Anja Oskamp
namens de Vereniging van Universiteiten

Erwin Bleumink
namens SURF

Jakob van der Waarden
van OCW is toehorend lid van de stuurgroep.

Ingrid van Engelshoven - Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘IK BEN VERHEUGD DAT ALLE NEDERLANDSE HOGER ONDERWIJSINSTELLINGEN AAN DE SLAG GAAN MET HET VERSNELLEN VAN ONDERWIJSINNOVATIE. NOG NOOIT WAS HET DRAAGVLAK OM ÉCHT HET VERSCHIL TE MAKEN ZO GROOT. IK ONDERSTEUN DIT VERSNELLINGSPLAN DAN OOK GRAAG’.

HOE WORDT HET VERSNELLINGSPLAN GEFINANCIERD?

Het budget van het Versnellingsplan bestaat uit de investeringen die instellingen doen, investeringen die VSNU, VH en SURF doen en een bijdrage van OCW.

Elke instelling die deelneemt aan het Versnellingsplan, investeert jaarlijks een substantieel bedrag op het thema van de versnellingszone waar de instelling aan meedoet. Voor een grote instelling is dit minimaal € 250.000 per jaar per zone, voor kleinere instellingen gelden andere minimumbedragen afhankelijk van de omvang van de instelling. Deze investering kan de vorm hebben van al lopende programma's of projecten en deze middelen blijven binnen de eigen instelling. Als een instelling in verschillende zones wil participeren wordt de totale eigen investering daarmee hoger. Daarnaast investeren instellingen in de samenwerking in de versnellingsteams, door medewerkers daarvoor vrij te maken. Er is geen rapportage- of verantwoordingsplicht over de geïnvesteerde middelen in de eigen instelling richting het Versnellingsplan, een jaarlijkse beknopte onderbouwing van de minimale investering en inhoudelijke voortgang volstaat.

Vanuit het programmabudget, dat wordt opgebracht door SURF, VSNU, VH en OCW, worden de aanvoerders van de versnellingsteams, het ondersteuningsteam en het programmamanagement gefinancierd. Ook is programmabudget beschikbaar voor de disseminatie van de resultaten van de acht versnellingszones naar alle universiteiten en hogescholen.

Fotografie

Omslag: Pixabay

Binnenwerk: Harry Meijer en Ivar Pel

Ontwerp en opmaak

Studio Koelewijn Brüggewirth, Den Haag

Mei 2018

Vereniging van Universiteiten

www.vsnu.nl/digitalesamenleving

Vereniging Hogescholen

www.vereniginghogescholen.nl/onderwijs

SURF

www.surf.nl/versnellingsagenda

2018

Deze uitgave is beschikbaar onder de Creative Commons licentie 4.0 internationaal
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl>